

Atividade avaliativa

1. Determine se os argumentos a seguir são válidos. Apresente a tabela verdade e indique a(s) linha(s) em que ele é válido ou inválido:

a) $p, q \rightarrow r, p \rightarrow q \vdash r$

b) $p \wedge \sim p \vdash \sim (r \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow q)$

2. Construa a tabela verdade e classifique as fórmulas abaixo em tautologia, contingência ou contradição.

(a) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

(b) $p \vee \neg p \rightarrow q$

(c) $(p \wedge q) \rightarrow p \rightarrow q$

(d) $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$

(e) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$